

Управленческое решение: сущность и содержание.**Ш.А.Абдурашитова****М.М.Муяссарова****Ш.Д.Каримбоев**

Аннотация. Деятельность любого менеджера (лидера) связана с разработкой и внедрением того или иного решения в рамках выполнения служебных задач в организации. Управленческие решения (В Q) связаны с выполнением управленческих функций. Термин "управленческие решения" используется в двух основных значениях - как процесс и как явление. Как процесс ВQ, это выполнение восьми основных задач: подготовка информации - обработка внешней и внутренней информации, выявление и формирование проблемы, сбор и анализ информации о проблеме. Разработка вариантов - могут быть неэффективные, оптимальные (позволяющие решить проблему) и неоптимальные варианты решения проблем. Согласные варианты - могут быть внутренними и внешними.

Ключевые слова. Ресурсы, оборудование, Исполнительная власть, решения, высшие органы, клиенты

- Выбор одного из вариантов – на основании анализа целевого эффекта, затрат на получение этого эффекта, безопасности.

- Утверждение этого варианта – его могут утверждать вышестоящие органы, заказчики, клиенты или должностные лица

- Реализация этого варианта – это доведение решения до исполнителя и организация исполнения решения.

- Контроль его выполнения – предварительный, текущий и итоговый.

- Информирование инициатора решения о ходе исполнения – осознания новой ситуации.

Как явление УР – это набор мероприятий, направленных на разрешение рассматриваемой проблемы в форме постановления, приказа в устном и письменном виде.

Экономическая сущность УР, состоит в том, что для разработки и реализации любого УР имеет реальную себестоимость.

Организационная сущность УР состоит в том, что для разработки и реализации УР организации должна иметь соответствующие возможности, в том

числе: необходимый персонал компании; инструкции и положения, регламентирующий полномочия, права и обязанности и ответственность работников; требуемые ресурсы; техники и технологии; система контроля; возможность координации их работы.

Социальная сущность УР заключается в механизме управления исполнителями с целью достижения взаимодействия всех его участников. В самом УР или в процессе его разработки и реализации, должны быть учтены потребности и интересы человека, его мотивы и стимулы, установки и ценности, опасения и тревоги.

Правовая сущность УР заключается в возможности осуществлять заданные мероприятия в существующем правовом поле, то есть при строгом соблюдении законодательных актов Узбекистана, обязательств, уставных и других документов самой организации.

Технологическая сущность УР проявляется в возможности обеспечения персонала, участвующего в разработке и реализации УР, необходимыми техническими, информационными средствами и ресурсами.

В зависимости от условий разработки и реализации решения руководитель может оказаться в атмосфере сотрудничества либо равнодушия или даже противостояния подчиненных. Все зависит от подготовки:

- информационная подготовка: доведение до подчиненных перспективных и текущих направлений деятельности организации; обеспечение подчиненным доступности и своевременности информации; наличие современных технологий обработки информации;

- организационная подготовка: обеспечение персонала необходимыми материальными и интеллектуальными ресурсами; формирование персонала разработчиков и исполнителей УР; наличие должностных инструкции, положений; определение сроков и контрольных параметров выполнения работ; утверждение порядка сдачи работы.

- социально-психологическая подготовка: формирование ясных целей разработки и реализации УР; разработка и реализация активирующих мотивов и стимулов; формирование работоспособного коллектива; учет самых важных потребностей и интересов работников.

Деятельность любой организации представляет собой цикл разработки, выбора и реализации различных УР. Конкретная ситуация – это реальная положение дел, относительно сформулированной цели. Проблема формируется как разность между целью и соответствующей ситуацией.

Группы проблем сводятся в обобщенную проблему, которая и является индикатором эффективности реализуемых решений. При формировании обобщенной проблемы происходит упрощение и уменьшение общего количество проблем за счет вхождения одних проблем в другие и выделения наиболее важных среди них. Как правило, решение направлено на уменьшение проблемы до заданного уровня. Уменьшения проблемы можно достичь путем изменения ситуации или путем корректировки цели. Приоритет отдается УР, направленным на изменение конкретной ситуации, при этом величина проблемы должна постепенно убывать вплоть до минимально допустимой величины.

Использованные литературы:

1. Xudaykulova G.K., Muyassarova M.M., Abdurashitova Sh.A., “Menenjmentga kirish. Boshqaruvning asosiy nazariyalari va funktsiyalari” 2023 yil TTA .

2. Abdurashitova Sh.A., Muyassarova M.M., “Изучение факторов вызывающих у работников организации и учреждений, и их устранение” 2022yil TTA.

3. Klikov M. S., Спиридонов Э. С., Рукин М. Д., Menenjment. — М.: Ленанд. 2017. 312 с.

4. Abdusattorovich, K. F. (2022). PRINCIPLES OF RECOGNITION, ASSESSMENT AND ACCOUNTING OF LONG-TERM ASSETS IN INTERNATIONAL ACCOUNT TEMPLATES. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(11), 1133-1138.

5. Khakimov, F. A., & Turanov, M. S. (2022). The Economic Essence of Profit and the Initial Theoretical Foundations of its Formation. *Eurasian Research Bulletin*, 6, 95-97.

6. Abdusattorovich, K. F., & Asliddinova, N. N. (2023). IMPROVING ACCOUNTING FOR LONG-TERM ASSETS IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 3(05), 115-121.

ISSN (E): 2181-4570

7. Хакимов, Фахритдин Абдусатторович (2023). ПРИНЦИПЫ ПРИЗНАНИЯ, ОЦЕНКИ И УЧЕТА ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВОВ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3 (5), 669-676.

8.Korgovo M.A. Menenjment. Tashkilotlarni boshqarish. — M.: Юрайт. 2019. 198 b.

9.Gerchikova I.N. Menenjment: Darslik- M.:YUNITI , 2012 yil -499 bet.

10.Fatxutdinov R.A. Boshqaruv qarorlarni ishlab chiqish- M.: INTEL-sintez, 2011- 272 bet.

11.Винокур М. Е. Организация производства и менеджмент. О'quv-uslubiy majmua — M.: Loyiha. 2020. 168 b.

